

**MAKTABGACHA TA'LIMNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI VA
VAZIFALARI**

Toshtemirova Sevinch

Termiz davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim fakulteti talabasi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim -tarbiyani tashkil etish fanini o'qitishning maqsad va vazifalari, bugungi rivojlanib borayotgan zamonda umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish kabi masalalar haqida so'z boradi.

KALIT SO'ZLAR: Uzluksiz ta'lim, maktabgacha ta'lim, barkamol avlod, harakatlar strategiyasi, mtt tarbiyalanuvchilari, pedagoglar.

Insonni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat, ma'naviyat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llari, qonun-qoidalarini muttasil izlaganlar. Bular esa hamisha bolalar ta'lim-tarbiyasi oldidagi dolzarb yechimtalab muammolardan biridir. Bugun maktabgacha ta'limi oldida ham shu savollar ko'ndalang turibdi. Sababi uzluksiz ta'lim tizimining bosh bo'g'ini hisoblangan maktabgacha ta'limda eng asosiy fundamental bilimlar shakllantirilishi lozim. Mamlakatimizda olib borilayotgan uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlaridagi yangilanish, modernizatsiya jarayoni uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari uchun, jumladan, barcha fanlar qatorida Maktabgacha ta'lim - tarbiyani tashkil etish fani bo'yicha ham zamon talabiga javob bera oladigan darslik va o'quv qo'llanmalarni yaratishni taqzo etmoqda. Shu boisdan Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish faniga oid zamonaviy bilimlar tizimini bo'lajak tarbiyachi pedagoglarga o'qitish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim-tarbiyani tashkil etish fanining maqsadi maktabgacha ta'lim-tarbiya qonuniyatlari bilan yaqindan tanishtirish, shuningdek, maktabgacha ta'limga qo'yilgan talablar, tamoyillar, mazmuni, tarbiya turlari va tarbiyachi shaxsini shakllantirishning pedagogik asoslarini o'rgatishdan iborat.

Fanning vazifalari: pedagogik qonuniyatlar hamda tamoyillarga asoslangan holda o'quv-tarbiya ishlarini tashkil etish haqidagi bilimlarga ega bo'lish, ta'limni tashkil etishning asosiy shakllarini amaliyotda qo'llash, maktabgacha ta'lim-tarbiyaning

mazmuni, o'ziga xos xususiyatlari, ta'limiy-tarbiyaviy jihatlarini topish, hamda kasbiga bo'lgan munosabatni tarbiyalash.

Bugungi kunda Respublikamizda "Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi" hamda maktabgacha ta'lim uchun o'quv dasturlari va o'quvmetodik majmualarda bolalarning bilish faoliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. MTT tarbiyalanuvchilarining bilish faoliyatlarini rivojlantirish tarbiyachi-pedagoglarning ta'lim-tarbiyani samarali tashkil etishlariga bevosita bog'liqdir. Bu borada O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish kabi yo'nalishlar belgilangan bo'lib, bu o'z navbatida mazkur jarayonni tadqiq etish va tahliliy yo'nalishga ega bo'lgan didaktik tizim sifatida ko'rib chiqishda bolalar aqliy salohiyatini rivojlantirishda tarbiyachipedagoglarning ta'lim-tarbiyani samarali tashkil etish texnologiyasini takomillashtirish va amalga oshirish maqsadga muvofiq. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyadan ko'zlangan maqsad – ta'limning keyingi bosqichida ijodiy va mustaqil fikrlay oladigan shaxsni tarbiyalab berishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida ta'lim va o'qitish sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida Oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati va samaradorligini oshirish, jismonan sog'lom ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat'iy nuqtayi nazarga ega, Vatanga sodiq, yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish, yoshlarni ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash vazifalari belgilab berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Adolescent psychology and its characteristics .DMQ Qizi, IGE Qizi - 2022
2. The role of preschool education, family and society in child rearing. Shavkat Kasimov, Ismoilova Gulmira. 2024/2/29. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) Том 2. Номер 2.580-581
3. 3. Исмаилова Гулмира. (2023). Роль произвольных действий и речи в развитии личности ребенка. Медицина, педагогика и технология: теория и практика, 1(2), 23-28. Извлечено от <https://universalpublishings.com/~niverta1/index.php/mpttp/article/view/2320>

4. Boshlang'ich sinflarda zamonaviy texnologiyalar, o'quv jarayonini tashkil etish usullari va shakllari . GE qizi Ismoilova - Academic research in modern science, 2022
5. O'spirinlik davri psixologiyasi va uning o'ziga xos xususiyatlari. GEQ Ismoilova, MQQ Doniyorova - Science and Education, 2022
6. OILA PSIXOLOGIASINING NAZARIY ASOSLARI, OILAVIY MUNOSABATLAR PSIXOLOGIASI . EO Elomonovich - Gospodarka i Innowacje., 2022

